

QASHQADARYO VILOYATI SUV RESURSLARI HAQIDA

Xujamova Muhabbat Tog‘ay qizi
Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti
E-mail: xujamovamuhabbat@gmail.com

Annotatsiya. Qashqadaryo viloyatining asosiy suv manbai bo‘lib Amudaryo, Zarafshon va Qashqadaryo daryolarining suvlari hisoblanadi. Vohada joylashgan suv omborlari asosan daryo oqimini tartibga solish hamda mahalliy suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadlarida qurilgan. Quyida ushbu masalaga kengroq yondashamiz.

Kalit so‘zlar. Sug‘orish, to‘linsuv, suv ombori, suv zahirasi, vegetatsiya davri, sug‘orma dehqonchilik, tekislik, adir, past tog‘, tog‘oldi.

ABOUT WATER RESOURCES OF KASHKADARYA REGION

Xujamova Muhabbat Tog‘ay qizi
Karshi Engineering – Economics institute
E-mail: xujamovamuhabbat@gmail.com

Annotation. The main water sources of Kashkadarya region are the rivers Amudarya, Zarafshan and Kashkadarya. Reservoirs in the oasis were built mainly to regulate river flow and efficient use of local water resources. Below we take a broader approach to this issue.

Keywords. Irrigation, floods, reservoirs, water reserves, vegetation period, irrigated agriculture, plains, hills, low mountains, mountains.

Qashqadaryo havzasi daryolarida suv sarfining yil davomida mavsumlar bo‘yicha taqsimlanishi hamda qishloq xo‘jalik ekinlari sug‘orish davri ehtiyojlari

orasida katta tafovut mavjud. Qashqadaryo tizimidagi daryolarning katta qismi qor va yomg'ir suvlaridan to'yinishi tufayli to'lin suv davri bahorning oxiri va yozning boshida (may, iyun) to'g'ri keladi. Qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish ehtiyoji iyul va avgust oylarida katta bo'ladi. Daryolarda suv rejimining yog'in bilan bog'liqligini nazarda tutgan holda daryolarning oqimini tartibga solish va boshqarish maqsadida hamda mahalliy suv resurslaridan samarali foydalanish uchun viloyat hududida 15 ta turli sig'imga ega bo'lgan suv omborlari qurilgan. Ulardan to'planadigan suv zahiralarning hajmi 2.5 km dan ziyodroq.

Qashqadaryo viloyatida barpo etilgan va suv zahiralari hozirgi paytda sug'orishda foydalanilayotgan suv omborlari havzasining o'rta oqimida yangi yerlarni o'zlashtirish va ilgari foydalanib kelayotgan yerlarning suv ta'minotini yaxshilash imkoniyatini bergan holda viloyatda suv ta'minotini muammosini hal etmaydi, chunki hisoblarga ko'ra Qashqadaryo havzasining mahalliy suv resurslari ularga bo'lgan ehtiyojning 21-22 % ni qondira oladi. Shu sababli viloyat qishloq xo'jalik ishlab chiqarishda Zarafshon va Amudaryoning suv resurslaridan katta miqdorda foydalaniladi. Masalan, 1998-yili vegetasiya davrida Amudaryodan 3028.8 mln.m³, Zarafshon daryosidan esa 372.3 mln.m³ miqdorda suv olingan.

Sug'orma dexqonchilik sharoitida tabiatdan oqilona foydalanishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri er suv resurslaridan to'g'ri foydalana bilishdir, chunki suv resurslaridan notog'ri foydalanish sug'oriladigan ehlarda ekologik-iqtisodiy nuqtai nazardan nomaqul jarayonlarning kuchayishiga va natijada ekin ekiladigan ehlar maxsuldorligining kamayishiga va ehlarning meliorativ holatini buzulishiga olib keladi. Qashqadaryo (maydoni 28.4 ming km²) O'zbekiston Respublikasining maydonidan atigi 7 % ini tashkil etgan holda mamlakatimizdagi eng yirik sug'orma dexqonchilik bilan shug'ullanadigan hududdan biri hisoblanadi. Respublikamiz sug'oriladigan maydonlarining 13 % i viloyat hududiga to'g'ri keladi. Viloyat maydonining 54.8 % tekisliklarga, 23.6 % adir, past tog'larda 19.2 %, o'rtacha balandlikdagi tog'larda va 24 % i baland tog'larga to'g'ri keladi. Relif sharoitiga ko'ra

viloyat er resurslarning katta qismi tekisliklardan iborat bo‘lib, qishloq ho‘jaligi ishlab chiqarish uchun foydalanishda qulay imkoniyatlar mavjud.

Viloyat hududida 2.27 mln. gektar maydon qishloq ho‘jaligida foydalaniladigan yerlarni yashkil etadi. Qishloq ho‘jaligidagi yerlarning eng katta maydoni 1,5 mln ga dan ziyodrog‘i yaylovlarga to‘g‘ri keladi. Qishloq xo‘jalik yerlarining 30 % ga yaqini, ya‘ni 672.2 ming ga ekinzorlarni tashkil etadi. Qashqadaryo viloyati hududining katta qismi sug‘orma dehqonchilik uchun qulay geomorfologik va tuproq iqlim sharoitlariga ega. Bu sharoitlar sug‘orish uchun suv ta‘minoti yaxshilansa 1.3-1.5 mln. ga maydonga sug‘orma dehqonchilik qilish imkonini beradi. Qashqadaryo viloyatining janubiy geografik o‘rni tufayli bu hududga yil davomida quyoshdan katta miqdorda radiyasiya keladi va bu erlarda haroratning ancha yuqori bo‘lishiga, yozning juda uzoq va issiq, qishning eng qisqa va ancha sovuq bo‘lmasligi sabab bo‘ladi. Viloyatning tekisli tog‘ oldi hududlarida gorizantal yuzaga tushadigan to‘g‘ri quyosh radiyasiyasidan hosil bo‘ladigan issiqlik miqdori dekabrda ham 1 m^2 ga 100 mJ, iyulda 590 mJ va yil davomida 4200 mJ bo‘ladi. Quyosh va atmosfera radiyasiyasidan hosil bo‘ladigan issiqlikning o‘rtacha yillik miqdori har 1 m^2 yuzaga 6100-6600 mJ ni tashkil etadi. Radiyasiya balansi tekisliklarda butun yil davomida musbat bo‘lib, faqat tog‘li hududlarda noyabrdan mart oyiga qadar (4 oy) manfiy bo‘ladi. Yillik radiyasiya balansi viloyat hududining katta qismida har 1 m^2 ga 2700-2750 mJ ni tashkil etadi. Qashqadaryo viloyatining tekislik va tog‘ oldi hududlarida faol ijobiy haroratlar (o‘rtacha kunlik haroratlarni 100 C dan yuqori bo‘lishi) 225-239 kun davomida kuzatiladi va bunday haroratning yillik eg‘indisi 4640-5230 bo‘ladi. Shunday qilib viloyat hududining katta qismi uchun sho‘r va issiqlikning ko‘pligi, vegetasiya davrining uzoq davom etishi qishning qisqa va nisbatan iliq bo‘lishi o‘ziga xosdir. Bu hududda issiqlik resurslari, vegetasiya davri uzoq davom etadigan qishloq ho‘jalik ekinlarini, jumladan ingichka tolali paxta novlarini etishtirish yil davomida 2-3 martagacha hosil olish, meva va sabzavotlarni ertaroq etishtirib olish imkonini beradi. Viloyat tabiatini muhofaza qilish qo‘mitasining hozirgi vaqtdagi ma‘lumotlariga ko‘ra hududning 21 % eri o‘zlashtirilgan. Yaylovlarda bir milliard chorva mollar bo‘lib

ularni soni yanada ko‘paytirish imkoniyatlari mavjud ekan. Hozirgi kunda viloyatda 6-6.5 milliard m³ suvdan noto‘g‘ri foydalanish natijasida er osti suvlarining sathi ko‘tarilib erlarni sho‘r bosishi kuzatilmoqda. Viloyatning sug‘oriladigan erlari ning 48 % sho‘rlanishga uchragan.

Bundan tashqari shamol eroziyasi natijasida 47 % er 68 ming gektar yer esa suv eroziyasiga uchragan. Bularni oldini olish maqsadida 6800gr terassa, 14000 ga paxtazorlar tashkil etilgan. Tog‘ va cho‘llarda o‘sadigan o‘simliklarning 61 ta turi yo‘qolib ketish arafasida turibdi. Shu maqsadda Muborak tumanida 200 gektar yer buyurtma qo‘riqxonasi tashkil etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Baratov P. – O‘rta Osiyo daryolari va ularning xo‘jalikdagi ahamiyati.- Toshkent: Fan, 1967. –
2. Rasulov A.R., Hikmatov F. H., Aytbaev D.P. Hidrologiya asoslari. –Toshkent: Universitet, 2003. -327 b.
3. Yunusov G.X.,Xikmatov F.X. Vodny balans novooroshayemoy territorii Kashkadarinskoy oblasti. - Vopros geografii i geoekologiya.Qozog‘iston, Almata, 2013, №1, 23-27.
4. Yunusov G.X., Xikmatov F.X.Struktura poter rechnx vod i vodny balans oroshayemx territoriy (monografiya). - Toshkent, Fan va texnologiya, 2013.-142 s.
5. <http://www.avesta.tj>
6. <http://www.astronet.ru>